

Buñuel *online*. Apuntes sobre cinefilia digital en circuitos *mainstream* e informales en España

Gabriel Doménech González¹

Universidad Camilo José Cela (UCJC)

RESUMEN: Este artículo pretende analizar la presencia de la obra de Luis Buñuel en internet, para en último término reflexionar sobre las formas de acceso al acervo cinematográfico que ofrece internet a la cinefilia española. Lo hará investigando, por un lado, los circuitos comerciales donde se ofrece cine como parte de una oferta audiovisual; y por otro, las redes informales, comúnmente denominadas 'piratas'. El examen de la presencia de los filmes de Buñuel en circuitos informales nos permitirá dilucidar en qué medida éstos permiten acercamientos más abiertos, enciclopédicos y alejados de clichés historiográficos a su obra. Por último, mostraremos algunos de los sesgos culturales y comerciales a los que está sujeta la abundante presencia de la filmografía de Buñuel en las plataformas de contenidos 'bajo demanda'.

Palabras clave: Luis Buñuel, cinefilia, piratería *online*, plataformas SVOD, historia cultural.

ABSTRACT: This article aims to analyse the presence of Luis Buñuel's work online, with a view to ultimately reflecting on the ways in which the internet provides Spanish cinephiles with access to film heritage. It will do so by investigating, on the one hand, the commercial channels where films are offered as part of an audiovisual package; and on the other, the informal networks, commonly referred to as 'pirate' sites. Examining the presence of Buñuel's films in informal channels will enable us to determine the extent to which these allow for more open, encyclopaedic approaches to his work, free from historiographical clichés. Finally, we will highlight some of the cultural and commercial biases to which the extensive presence of Buñuel's filmography on SVOD content platforms is subject.

Keywords: Luis Buñuel, cinephilia, online piracy, SVOD platforms, cultural history.

RÉSUMÉ: Cet article vise à analyser la présence de l'œuvre de Luis Buñuel sur Internet, afin de mener une réflexion sur les modes d'accès au patrimoine cinématographique que propose Internet aux cinéphiles espagnols. Pour ce faire, il s'intéressera, d'une part, aux circuits commerciaux où le cinéma est proposé dans le cadre d'une offre audiovisuelle et, d'autre part, aux réseaux informels, communément appelés « pirates ». L'examen de la présence des films de Buñuel dans les circuits informels nous permettra de déterminer dans quelle mesure ceux-ci permettent des approches plus ouvertes, encyclopédiques et éloignées des clichés historiographiques, de son œuvre. Enfin,

1 Dirección de contacto: gabriel.domenech@ucjc.edu. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8438-7879>

nous mettrons en évidence certains des biais culturels et commerciaux auxquels est soumise la présence abondante de la filmographie de Buñuel sur les plateformes de contenus de vidéo à la demande par abonnement.

Mots clés: Luis Buñuel, cinéphilie, piratage en ligne, plateformes de SVOD, histoire culturelle

Introducción

Este texto nace de un doble interés y alberga, por ello, dos propósitos entrelazados. Por una parte, aspira a abrir una nueva vía de investigación para la obra y el legado de Luis Buñuel en un contexto de transformación digital del acceso al patrimonio cinematográfico, así como de su conservación. Por otra, de forma más general, las siguientes páginas buscan contribuir a una historia cultural del consumo *online* de cine en España. Se trata de un objetivo más ambicioso si cabe, en la medida en que éste es uno de los primeros artículos académicos que abordan la llamada ‘piratería digital’ en España no como problema, sino como fenómeno de múltiples aristas. Por supuesto, el examen y la contextualización histórica de dicho fenómeno irá acompañado de una reflexión en torno a prácticas *mainstream* consolidadas, es decir, las plataformas *online* de contenidos audiovisuales comercializados, que en la actualidad tienen un peso cultural mucho mayor que esos otros modos de economía informal que aún hoy perviven en internet. Aquí argumentaremos que existe una relación simbiótica entre ambas formas de circulación, que por otra parte han hecho replantearse el modo en que consumimos películas y nos acercamos a la Historia del Cine.

Este artículo sostendrá que, a pesar de lo que afirman otros estudios, la piratería no es ni fue “el mayor enemigo de las plataformas VOD”,² o al menos, que no deberíamos concebir ambas fuerzas en términos tan opuestos. Más bien, unas y otra constituyen las dos caras de una moneda, la de la distribución *online* del audiovisual, que lleva ganando hegemonía tecnológica, económica y sociocultural desde inicios de los años 2000. Es más, como luego desarrollaremos, fueron precisamente las formas de consumo ‘piratas’ las que pavimentaron la familiarización de internautas con las tecnologías y formas culturales que hoy usan las principales compañías de SVOD (Subscription Video on Demand/Vídeo bajo demanda en suscripción) y PPV

2 FABELO GONZÁLEZ, R. y GERTRÚDIX BARRIO, M., “La piratería audiovisual en internet y el vídeo bajo demanda: Un análisis conjunto a través del periodismo de datos”. SAID-HUNG, E. DURÁN RUIZ, F.-J. (eds.) *Educación, participación y escenarios digitales. Debates sobre la mediación digital en el siglo XXI*, Sevilla, Comares, 2017. p. 32.

(Pay-per-View/Pago por Visionado), que suelen agruparse bajo el rubro de empresas de servicios OTT (Over-the-Top).³ Conviene, entonces, entender a redes formales e informales de distribución como nodos en los que perviven, bien que profundamente modificadas por las estructuras tecnológicas, formas de acercarse al cine y de socializar con él; en resumen, como vehículos para nuevas y viejas formas de cinefilia.

A través de la circulación *online* de la filmografía de Luis Buñuel, uno de los nombres más relevantes del canon cinéfilo en diferentes épocas,⁴ queremos examinar el modo en que la cinefilia cibernética se relacionó con sus objetos de adoración a través de formas de socialización, coleccionismo y una frágil política de preservación. A su vez, el examen de la presencia de los filmes de Buñuel en foros y páginas legales o ilegales nos permitirá dilucidar la circulación internacional del cineasta aragonés, y preguntarnos en qué medida estas comunidades *online* permitieron nuevos acercamientos, más abiertos, enciclopédicos y alejados de clichés historiográficos, a su obra. Por último, el artículo mostrará algunos de los sesgos culturales y comerciales a los que está sujeta la (importante) presencia de la filmografía de Buñuel en las plataformas de contenidos ‘bajo demanda’. La cuestión que animará el texto será, entonces, muy sencilla: ¿cómo accede el público internauta a las películas de Luis Buñuel? Y, ¿qué implican determinadas condiciones de acceso desde el punto de vista de la difusión y preservación de un legado cinematográfico?

Apogeo de la distribución *online* de cine

Podemos ejemplificar el cambio acaecido durante las últimas dos décadas en la distribución de cine con un caso directamente extraído del legado buñueliano. Hace no tanto tiempo, la recuperación para formato doméstico de *Cela s'appelle l'aurore* (*Así es la aurora*, Luis Buñuel, 1956) habría impactado positivamente en la comunidad cinéfila. *Cela s'appelle l'aurore* es uno de los considerados filmes menores de Buñuel, que sin embargo está siendo objeto de creciente atención académica junto a otros de

3 Una plataforma de servicios OTT proporciona contenidos integrados de audio, vídeo y otras modalidades a través de internet. Para un examen amplio sobre las plataformas de visionado legal en internet, incluida un análisis de las principales compañías OTT, recomendamos JOHNSON, C. *Online TV*, Londres y Nueva York, Routledge, 2019.

4 Para una valoración de la importancia de Luis Buñuel para diversas generaciones de cinéfilos, recomendamos la lectura de: D'LUGO, M., SMITH, P.-J., "Auteurism and the Construction of the Canon", LABANYI, J., PAVLOVIC, T. (eds.), *A Companion to Spanish Cinema*, Londres, Nueva York, Routledge, 2013, pp.113-150; ALEGRE, L., "No es país para Luis Buñuel". ANGULO, J., FERNÁNDEZ, J. (eds.) *Luis Buñuel*, San Sebastián, Donostia Kultura, 2020, pp. 155-170; Díez Puertas, E., *Precisiones sobre Tierra sin pan, de Luis Buñuel*. Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2024, pp. 183-221.

sus trabajos, como *La mort en ce jardin* (Luis Buñuel, 1956).⁵ Ambos salieron al mercado de la mano de una prestigiosa empresa de distribución francesa, Tamasa, con el concurso de TF-1, la principal cadena de televisión francesa, y del CNC (Centre National du Cinéma et de l'Image Animée). Esta asociación de empresas privadas e instituciones públicas pusieron en circulación copias del original cuidadosamente restaurado en 4K para luego obtener versiones para vídeo doméstico, en DVD o Blu-Ray. La meticulosidad de esta labor y su posible impacto en la reconsideración de la obra menos canónica de Buñuel apenas encontraron eco en unas pocas revistas de crítica cultural en Francia, como *Cahiers du Cinéma* o *Les Inrockuptibles*.

Podemos entender esta edición para coleccionistas, y en general al DVD —una de las pocas formas populares que existen para acercarse al cine pretérito, a eso que llamamos patrimonio audiovisual—, como reliquias de un tiempo pronto a desaparecer. Parece ya un hecho que el mercado del vídeo doméstico está retrocediendo frente a la imparable competencia del *streaming*. Así lo demuestra el último informe de tendencias del Observatorio Europeo del Audiovisual Lumière, de 2025, que arroja cifras incontestables: el mercado total del vídeo doméstico en Europa perdió casi dos tercios de sus ingresos entre 2014 y 2023 (hasta los 2800 millones de euros), así como su cuota de mercado alcanzó sólo un 5% del total, frente al 95% de los servicios por suscripción.⁶

El informe explica que la caída se debe al “desplome del comercio minorista” y a que “la gente prefiere pagar por el acceso a una amplia biblioteca de contenidos, [por lo que] no es de extrañar que, tras el despegue del SVoD en 2015, el mercado físico del vídeo comenzara a caer dos veces más rápido en términos de media anual”.⁷ Cabe poca duda, entonces, de que el consumo *online* de cine ha venido para quedarse, y que la industria cultural fía ya gran parte de su potencial de distribución y exhibición a las nuevas ventanas digitales. Este cambio tecnológico, industrial y socioeconómico no solo implica unas lógicas de consumo, sino también, y más importante, unas de acceso. A continuación, describiremos, de manera necesariamente breve y abocetada, algunas de dichas lógicas.

5 Véanse, por ejemplo, VEGA, A. “Buñuel, desde la vanguardia al compromiso. Entre Menjant garotes y Así es la aurora”, *Buñueliana. Revista de cine, arte y vanguardias*, n. 3, 2024, pp. 71-103; o JAVIER LÓPEZ, I. “Una imposible inocencia: *La mort en ce jardin* (1956) de Luis Buñuel”. *Bulletin of Hispanic Studies*, vol. 98, n. 5, 2021, pp. 471-490.

6 European Audiovisual Observatory. *Key Trends 2025. Television, Cinema, Video and On-Demand Audiovisual Services - The Paneuropean Picture*. Council of Europe, 2025, pp. 46-47. <https://rm.coe.int/key-trends-2025-en/1680b4e91d>. A menos que se indique lo contrario, las traducciones corren a cargo del autor.

7 *Ibidem*, p. 46.

Culturas del cine *en línea*

Teóricos como Ramon Lobato,⁸ Virginia Crisp⁹ o Nicholas A. John¹⁰ abogan por una comprensión matizada entre economías formales e informales en internet, y sugieren que fueron las segundas, surgidas al calor del auge de la World Wide Web las que, en último término, habrían facilitado la asimilación cultural de las plataformas comerciales OTT como medio válido para disfrutar del cine, así como de otros medios de expresión, como la música. En otras palabras, fue la llamada piratería la que acostumbró a una audiencia no especializada a ‘consumir’ (legalmente) contenidos en la esfera digital, y no la épica empresarial a la que se suelen asociar los negocios del VOD.¹¹ Podemos entender piratería y negocios OTT como partes de un proceso, en palabras de Jullier y Leveratto, de *atomización, domesticación* del consumo, así como de *desmaterialización* de los soportes, todas ellas condiciones materiales y socioculturales de la cinefilia posmoderna.¹² Esto es, debemos entender ‘foros piratas’ y ‘plataformas SVoD’ como diferentes estadios de una evolución a través de la cual las audiencias fueron circunscribiendo su consumo a lugares privados, domésticos, y a su visionado en términos cada vez más desmaterializados, independientes de un soporte analógico, ya fuera una moviola, un aparato de proyección, un televisor, un VHS o un Blu-Ray.

Primero con la música y después con el cine, la subida de contenidos a la Red y su posterior circulación en webs más o menos articuladas fue generando una ramificación de las culturas cinéfilas que ya existían en el mundo *offline*. La expansión, desde finales de los años noventa y primeros 2000, de protocolos de intercambio P2P (*peer-to-peer*),¹³ *cyberlockers* como Megaupload o Rapidshare¹⁴ o las primeras

8 LOBATO, R., *Shadow Economies of Cinema. Mapping Informal Distribution*. Nueva York, Palgrave MacMillan, 2012.

9 CRISP, V., *Film Distribution in the Digital Age. Pirates and Professionals*. Nueva York, Palgrave MacMillan, 2015.

10 JOHN, N. A. *The Age of Sharing*. Londres, Polity Press, 2017.

11 Las visiones críticas sobre los valores y la formación de empresas y grandes emprendedores contemporáneos pueden encontrarse en autores como KLEIN, N., *No logo. El poder de las marcas*, Barcelona, Booklet, 2011; o en RENDUELES, C., *Contra la igualdad de oportunidades*, Barcelona, Seix Barral, 2020.

12 Para una explicación más detallada sobre este proceso, véase JULLIER, L. y LEVERATTO, J.-M., *Cinéfilos y cinefilias*. Buenos Aires, La Marca Editora, 2012, pp. 171-198.

13 Los protocolos P2P implican el intercambio de información y archivos entre dos o más terminales interconectados, sin que exista una jerarquía neta entre clientes y proveedores. Estos sistemas, de funcionamiento horizontal y descentralizados, comenzaron a ganar popularidad tras el lanzamiento de Napster en 1999, e incluyen algunos de los protocolos de búsqueda e intercambio de películas más populares y resilientes, como eMule, GNula o BitTorrent.

14 *Cyberlockers*, o servicios de almacenamiento de archivos, permiten (normalmente previo pago) la subida de ficheros a una nube digital, desde donde pueden descargarse a los discos duros de los usuarios. A diferencia de

tecnologías de *streaming* digital —en España conoció un éxito singular el portal Pelis Yonkis— dieron lugar a diversos sitios *online*, por entonces en un limbo alega, que alojaron a su vez a diversas comunidades de individuos afines. Varias de ellas, como apuntamos más arriba, conservaban características de lo que varios estudiosos denominan “cinefilia clásica”, esto es, “una posición ritualizada frente al cine [que combinaría la] mirada fascinada [hacia el fenómeno fílmico con un sentimiento] de erudición y distinción [frente a la cultura de masas]”.¹⁵ Podríamos añadir a estos rasgos dos que resultan cruciales en nuestra investigación: el culto al autor cinematográfico —casi siempre un director—, con la consecuente creación de panteones de nombres, títulos y tendencias; y el interés por la conservación y preservación del legado cinematográfico, íntimamente relacionada con prácticas coleccionistas, según sugería Abigail De Kosnik.¹⁶ Pero, si asociamos la cinefilia a un movimiento subcultural —en el que fue hegemónica una sensibilidad específicamente francesa— que privilegiaba espacios de culto y socialización físicos y tangibles, tales como filmotecas, museos, salas de arte y ensayo o aulas universitarias, los nuevos *sites* digitales proponen otros lugares de disfrute e interacción, no circunscritos a un espacio único y fijo, y por tanto otras formas de relacionarse con las imágenes y sus mitologías.

Es fácil enmarcar la pervivencia de la cinefilia clásica en nuevos contextos digitales utilizando la noción de ‘tecnovivio’, acuñada por el teórico teatral Jorge Dubatti como neologismo derivado de ‘convivio’, y recogida por Emeterio Díez Puertas para referirse a los espacios de exhibición cinematográfica, como podían ser las salas de cine.¹⁷ “Un convivio es un encuentro de personas, como puede ser un convite, un banquete, un guateque, una fiesta, una recepción, una representación teatral, un concierto... El *tecnovivio* aparece cuando en ese evento interviene la tecnología. El *tecnovivio* es la experiencia compartida de convivencia y de encuentro humano a través de la mediación de la tecnología”.¹⁸ De esta manera, podemos entender que tanto los blogs y foros cinéfilos que distribuían cine ilegalmente como las actuales plataformas OTT son dos particulares formas de *tecnovivio* digital, que condicionan diferentes formas de relación con el cine y su historia. Es una relación que ha

los sistemas peer-to-peer, constituyen un servicio centralizado, aunque suelen ofrecer velocidades de transferencia de datos muy superiores.

15 ABRIL VALDEZ, J.-A., “La afición por el cine ante la cultura digital: hacia una caracterización de la cinefilia 2.0”, *Zer*, 24(47), p. 108-109.

16 DE KOSNIK, A. “The Collector is a Pirate”, *International Journal of Communication*, 6, 2013.

17 DÍEZ PUERTAS, E., “El cine de barrio: tecnovivio e imaginario social”. *Seriarte*, 9, 2026.

18 *Ibidem*, p. 71.

modificado sensiblemente el vínculo cinéfilo con el canon tradicional —ahora mucho más amplio y heterogéneo que en pasadas décadas—, así como con los espacios y medios a través de los que acceder a las películas, disfrutar y socializar a través de ellas. En la actualidad, las tradicionales salas de proyección se dan la mano con dispositivos de *hardware* como ordenadores, *tablets*, teléfonos móviles, televisores inteligentes, y con *softwares* como los diferentes protocolos de descarga y/o *streaming*, plataformas de visionado basadas en protocolos algorítmicos o las diferentes modalidades de redes sociales propiciadas por la Web 2.0. Todo ello contribuye a una proliferación de sensibilidades cinéfilas, pero también a interacciones muy dinámicas que borran antiguas fronteras físicas. Así, merced a sus principios tecnológicos, un tecnovivio cinéfilo *online* se caracteriza por el gusto hacia un determinado tipo de películas sin importar la nacionalidad de sus miembros: foros con cientos o miles de miembros como Patio de Butacas o Pass The Popcorn constituyen puntos de encuentro que reúnen en su seno a personas de orígenes geográficos muy dispares.

Notas históricas en torno a la distribución digital en España

A pesar de la potencial resonancia transnacional que poseen las redes cinéfilas *online*, no es menos cierto que gran parte de la experiencia de muchos internautas está marcada por sus condicionantes locales. Por ejemplo, un usuario español no podrá acceder a los contenidos que una plataforma multinacional de SVOD cuelgue en su web destinada al territorio estadounidense debido a los bloqueos de servidores que operan en los principales circuitos de la World Wide Web. De la misma manera, la presencia en servidores públicos de muchas redes de distribución informal podrá anularse dependiendo de la legislación nacional que opere sobre el acceso a contenidos en internet en España, la mayoría de los usuarios no pueden acceder a grandes agregadores que no respetan las leyes de protección de la propiedad intelectual, caso de The Pirate Bay o Anna's Archive.

Es por ello, y por lógicas razones de economía investigadora, que en este artículo sólo nos detendremos en la actividad de páginas web que operan en España, aunque algunas de ellas pertenecen a conglomerados de alcance internacional, o a las que se pueda acceder desde servidores nacionales.

Debemos rastrear la presencia de Buñuel en los catálogos de redes formales e informales en un contexto volátil y laberíntico. La permanente expansión de las empresas legales de distribución audiovisual, sumado a la naturaleza clandestina y frágil de

muchas redes de piratería, hacen muy complicado dibujar mapas fidedignos y asentados de la distribución audiovisual. A ello hay que añadir que redes piratas y negocios legales suelen operar con lógicas distintas debido a la identidad de sus principales gestores, individuos y colectivos sin demasiado poder económico en el primer caso, empresas e instituciones muy consolidadas financieramente en el segundo.

A grandes rasgos, la historia de la distribución digital en España pasa por dos grandes etapas. La primera, que abarcaría los primeros años de milenio hasta la aplicación de la Ley de Economía Sostenible (2012) y el desembarco del gigante estadounidense Netflix en España (2015), se caracteriza por el crecimiento sostenido de los servicios de internet, por la participación exponencial de individuos y comunidades en nuevas redes de comunicación y por una fuerte incidencia de prácticas de distribución informal que muy pronto fueron tachadas de ‘piratería’. La segunda, que llega hasta la actualidad, ve la implantación y posterior hegemonía de grupos tecnológicos de alcance multinacional con claros intereses en las telecomunicaciones y una fuerte visión de negocio en el ámbito de la distribución digital; la implementación de mecanismos legales para el control o la persecución de redes informales de distribución, y la disgregación, invisibilización e incluso eliminación de las mencionadas redes comunitarias.

Faustino García describe la primera etapa bajo el paradigma de la ‘sociedad de la información’, que permitió la proliferación de redes de contacto e intercambio a una escala (internacional y numérica) hasta entonces inimaginable.¹⁹ En esta fase, el auge de comunidades *online* agrupadas en torno a intereses subculturales concretos es predominante; es así como aparecen los primeros grandes foros de intercambio de archivos, en especial de *software*, música y cine. Son *tecnovivios* digitales como Taringa, foro generalista de origen argentino creado en 2004 que acabó alojando importantes ‘hilos’²⁰ sobre cine, y otros más específicos, como DivX Clásico, The Scene, Cinefórum Clásico o RebeldeMule. Otra característica de esta fase es la emergencia de los blogs, páginas web de gestión mucho más sencilla e individualizada, al modo de un diario o bitácora, que utilizan servidores como Blogger, WordPress o LiveJournal. Esta miríada de sitios se valía de múltiples tecnologías para la difusión y reproducción de contenidos audiovisuales a través de internet. Las principales fueron las descargas a través de protocolos P2P o *cyberlockers*; los primeros

19 GARCÍA, F., *Mutaciones del canon cinematográfico (I)*. Transit. Cine y otros desvíos (<https://cinetransit.com>) (14/III/2026).

20 Sucesiones agrupadas de usuarios y mensajes alrededor de unos temas comunes.

incluían programas como eMule o BitTorrent, y en los segundos destacaron los ya citados Megaupload, Rapidshare, y otros como Mediafire, Zippyshare o Google Drive. Los foros y blogs reunían no solo a comunidades de usuarios, sino a practicantes de unos ciertos protocolos de intercambio, es decir, de subida y descarga de archivos: así, RebeldeMule utiliza preferentemente la red eDonkey2000 mediante el protocolo eMule, The Pirate Bay, el macroagregador de contenidos multimedia más popular en la década de los 2010, usa el sistema BitTorrent, mientras que la bitácora elcineitaliano.blogspot.com prefirió valerse de *cyberlockers* como Zippyshare o Mega. A ello habría que sumar un sinnúmero de webs que mostraban sus contenidos en *streaming*, como Megavideo, Pelis Yonkis o Series.ly, y que se convirtieron rápidamente en una alternativa de consumo para muchos internautas ávidos de acceder a estrenos cinematográficos.

Como demuestran algunos estudios sobre este periodo,²¹ el panorama de *tecnovivios* digitales que se había consolidado en España a principios de los 2010, condujo a singulares debates en torno a la legitimidad social de las ‘descargas’, tal y como se entendía a las redes informales en la esfera pública, así como a la necesidad de regularlas, a través del mecanismo denominado ‘Ley Sinde’.²² En estas discusiones participaron diferentes asociaciones de consumidores, formaciones como el Partido Pirata e instituciones culturales como la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España o la Sociedad General de Autores y Editores. El encarnizamiento de ciertas posiciones dentro incluso de las mismas esferas ideológicas —fue el caso del enfrentamiento entre el por entonces presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, y parte de su junta directiva, cercana a las posturas de la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde— demostraron el arraigo que ya en esos momentos mostraban las culturas del cine en internet, aun en agentes culturales de relevancia como De la Iglesia, que llegó a dimitir de su cargo en solidaridad con las posiciones de las asociaciones de consumidores e internautas.

21 TRIANA-TORIBIO, N., “Residual Film Cultures: Real and Imagined Futures of Spanish Cinema”, *Bulletin of Hispanic Studies*, 91 (1), 2014.

22 La Ley Sinde, también denominada Ley Sinde-Wert, es en realidad una disposición adicional (la número 43) de la Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011, del 4 de marzo), promovida por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se regulaban por primera vez los sitios web que daban acceso no permitido a contenido protegido por *copyright*. La disposición, defendida por el Ministerio de Cultura capitaneado por Ángeles González-Sinde, enfrentó la oposición del Partido Popular, principal rival de la formación de gobierno, y de asociaciones de internautas, respaldadas a su vez por gran parte de la sociedad civil (véase TRIANA TORIBIO, *op. cit.*, pp. 70-71). Aunque la ley fue aprobada en 2011, su reglamento no se desarrolló hasta 2012, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, siendo ministro de Cultura José Ignacio Wert.

La época dorada de la ‘sociedad de la información en red’, en la que las prácticas informales fueron mayoritarias y alcanzaron una amplia legitimación por parte de la ciudadanía, comienza su declive con la promulgación definitiva de la Ley Sende-Wert el 1 de marzo de 2012. Esto supone la implementación de una Comisión en defensa de la Propiedad Intelectual con capacidad de abrir expedientes sancionadores contra sitios webs que compartan contenido bajo *copyright*. Las primeras páginas en caer son Series Yonkis, pordescargadirecta.com y otros macro-agregadores de estrenos por *streaming*. La persecución legal contra *cyberlockers* y las páginas de enlaces cogió fuerza después de que en enero de 2012 el FBI cerrara Megaupload, el servicio de almacenamiento en línea más popular, y que había sido denunciado en cientos de ocasiones por alojar ficheros con contenidos protegidos por *copyright*. La mayor presión legal sobre servicios de *streaming* y *cyberlockers* comportó una mayor autorregulación por parte de las empresas propietarias, que eliminaron cuentas sospechosas de difundir material ‘pirateado’. Asimismo, plataformas de bitócoras empezaron a intervenir cuentas donde se distribuían películas de manera informal. La migración de archivos de un *cyberlocker* a otro, o de una plataforma web a otra, llevaron a muchos internautas *uploaders* —responsables de subir contenido a la Red— a desistir de su actividad. Aunque las redes P2P eran mucho menos vulnerables a la acción legal —al depender de múltiples puntos de intercambio y de usuarios— y no sufrieron tantos los reglamentos sancionadores, sí fueron agrupándose en comunidades cada vez más cerradas, trasladando gran parte de su actividad a la web oscura, donde no pudieran ser rastreadas por motores de búsqueda generalistas.

Sin embargo, los regímenes sancionadores no pueden explicar por sí solos el declive de la cultura informal que tuvo la cinefilia en red. El auge de las plataformas, que se erigen en el modo predominante de consumo para la gran mayoría de la población española, desbanca a los nodos informales. A ello contribuye una estabilización del mercado, con precios populares por suscripciones, mayor calidad del servicio —posibilitada a su vez por los aumentos constantes de la banda ancha desde mediados de los 2010— y renovación constante de los catálogos. La llegada de la multinacional Netflix a España en 2015 disparó exponencialmente la cuota de mercado de diferentes modelos de negocio, ya fueran servicios por suscripción —HBO, Netflix, Prime Video, Filmin, FlixOlé, o los paquetes de cine de Movistar+—, de alquiler y/o compra —ciertos títulos de las anteriores mencionadas, más servicios de GooglePlay, AppleTV, RakutenTV, Amazon...— o gratuitos, como Plex o Livify. El resultado para las empresas de vídeo bajo demanda que ya operaban en

España, especialmente Filmin y Filmotech —luego reformulada en Flixolé— fue también muy positivo. La normalización del consumo legal de cine no puede separarse tampoco de un nuevo cambio de paradigma, que Faustino Sánchez entiende como una ‘era de la reputación en internet’,²³ y que se caracteriza por la hegemonía de las redes sociales, de su funcionamiento con arreglo a algoritmos que monitorizan el comportamiento de cada internauta, y de la mercantilización hegemónica del espacio web. La facilidad de uso y la posibilidad de acceder a un vasto arsenal de películas es, probablemente, una de las razones por las que el consumo mayoritario se ha inclinado por los servicios legales, mucho más simples en su funcionamiento que el de la piratería tradicional, la cual entrañaba un elevado conocimiento técnico para encontrar, reproducir o descargar contenidos. No obstante, la explosión comercial y algorítmica ha traído toda una serie de preocupaciones que Shoshana Zuboff ha resumido en la fórmula del ‘capitalismo de la vigilancia’,²⁴ y que Faustino García resume así: “[el] control central, la manipulación, las noticias falsas y el uso de algoritmos no en beneficio del usuario sino de una corporación”.²⁵

Es en esta evolución histórica y en estos contextos, necesariamente descritos esquemáticamente, donde la difusión de la obra de Luis Buñuel se mueve. El encuentro del genio de Calanda con las culturas cinéfilas en la red está, pues, mediado, por una coyuntura histórica en la que tecnología, movimientos sociales y estrategias corporativas han modelado una Red donde las plataformas comerciales son hegemónicas, pero en la que todavía perviven modos de distribución informal con implicaciones antitéticas para la preservación del patrimonio cinematográfico.

Buñuel *online*: la distribución informal

Es en *tecnovivios* informales como Arsenevich, Reviviendo Viejas Joyas o El Laberinto Mágico —todos ellos blogs ‘piratas’, gestionados por *uploaders* convertidos en auténticas estrellas para los fans que descargaban sus contenidos enlazados—, donde aparecen *online* las primeras películas de Buñuel, en torno a los primeros años 2000. La relación de estos piratas con el cine de Luis Buñuel es heredera de la ya establecida por la cinefilia moderna, que como mencionábamos más arriba, tiene su epítome en la generación de los cincuenta, con ilustres representantes como los jóvenes críticos de *Cahiers du Cinéma*, *Positif* en Francia o *Film Culture* en Estados

23 GARCÍA, F., *op. cit.* (14/III/2026).

24 ZUBOFF, S., *La era del capitalismo de la vigilancia*. Barcelona, Paidós, 2020.

25 GARCÍA, F., *op. cit.* (14/III/2026).

Unidos. En estos sitios web se pretende crear un panteón de maestros, de grandes autores, casi siempre realizadores a contracorriente, cuya filmografía sea objeto lo mismo de adoración que de análisis.

Conviene, en este sentido, acercarse al blog El Laberinto Mágico, gestionado por la misteriosa internauta Nihilushka.²⁶ La bitácora, alojada en la plataforma Wordpress, aunque inactiva desde 2018, conserva hasta 32 entradas con la etiqueta #Luis Buñuel#. Dichas entradas ofrecen películas dirigidas por el aragonés, entre ellas algunas de sus obras más reconocidas, como *Un chien andalou* (Luis Buñuel, 1929), y otras cuya pertenencia al acervo buñueliano todavía se discute, caso de *¡Centinela, alerta!* (Jean Grémillon, Luis Buñuel, 1937). También encontramos libros sobre el director, como una copia en PDF de *Conversaciones con Buñuel* (1984) de Max Aub, además de un buen número de publicaciones y archivos multimedia en los que el nombre de Buñuel aparece o está relacionado con el contenido, desde escaneos de la revista de investigación Archivos de la Filmoteca hasta películas en las que existirían ecos buñuelianos, como *Manuela* (Gonzalo García Pelayo, 1976), que muestra en su entrada una larga reseña del usuario Melmoth donde compara al personaje de Fernando Rey con sus encarnaciones previas en *Viridiana* (Luis Buñuel, 1961) o *Tristana* (1970). La mayoría de las entradas están fechadas entre 2013 y 2014, con lo cual muchos de los archivos ofrecidos no existen, al haber caducado los enlaces de descarga. Sin embargo, conservamos algunos datos sobre la calidad de los materiales, que Nihilushka suele indicar en la información básica de cada entrada. Los materiales audiovisuales suelen ser ripeos²⁷ en formato .avi, con un peso no mayor de 1,37 gigabytes, características técnicas que, por lo demás, eran habituales en muchas redes piratas de los inicios.²⁸

La mejora en las técnicas de ripado y de compresión de ficheros dio con el tiempo lugar a una mayor calidad de las copias puestas a disposición del público. Podemos comprobarlo en el blog fueraorkos.blogspot.com, el resultado de la migración del antiguo Blog de Arsenevich —que fue clausurado por la plataforma Blogspot por violación de *copyright*. La web, auténtico sitio de culto para la cinefilia hispanohablante, estuvo gestionada durante más de quince años por el *uploader* Scalisto hasta su muerte en julio de 2024, y ofreció uno de los más importantes acervos de

26 La inmensa mayoría de internautas piratas utilizan seudónimos o *nicknames* para ocultar su identidad fuera de la Red.

27 En jerga cibernética, una copia digital a partir de un soporte físico.

28 Puede consultarse el sitio web de El Laberinto Mágico y sus entradas sobre Buñuel aquí: <https://ellabemagico.wordpress.com/?s=Luis+Bu%C3%B1uel> (14/III/2026).

cine de autor, independiente y experimental. El cuidado con que se presentaba cada copia, complementada por subtítulos creados por el propio Scalisto y de textos de acompañamiento —de interés crítico o historiográfico—, fue una de sus principales señas de identidad. Dentro de su amplio catálogo, que incluye rarezas genuinas y obras canónicas de cine de todo el mundo, destaca una amplia colección dedicada a Buñuel, hasta 10 películas de la etapa mexicana y francesa. Tomemos, por ejemplo, el ripeo de *Los olvidados* (Luis Buñuel, 1950): el formato de reproducción ya no es .avi, sino el más versátil MKV, que permite mejores calidades de compresión, con la consiguiente mejora en la reproducción de imagen y sonido. Una de las costumbres de muchos ‘piratas’ es indicar la procedencia del fichero, para certificar tanto su calidad, autenticidad y procedencia; así, sabemos que el ripeo de *Los olvidados* disponible en el blog es un “Blu-ray rip de deco20 (PTP), compartido por SalineLibations (KG)”. El reconocimiento a otros piratas (deco20 y SalineLibations) corre paralelo a la legitimación a través de otras páginas web con pedigrí cinéfilo, en este caso Pass The Popcorn (PTP) y Karagarga (KG), dos importantes foros para compartir cine de alcance internacional.²⁹

La preocupación por la calidad de las copias, así como por su etiquetado, desvela una cierta pasión archivística y coleccionista por parte de algunas webs piratas, si bien es cierto que durante años no fue esa la tónica dominante. Las principales webs que centraban el tráfico de descargas en España, como Series Yonkis, operaban mediante la agregación masiva de *streaming* de baja calidad, añadiendo publicidad o incluso *software* maligno con el objetivo de maximizar su beneficio económico. A pesar de ello, las comunidades reunidas alrededor de foros como los citados aspiraban a lograr una utopía cibernética en la que el ‘mercadeo’ diera paso a gigantescas filmotecas *online*, archivos inmensos donde estuvieran disponibles, en la mejor calidad posible, la obra completa de cineastas canónicos.

Foros como SurrealMovieZ, Clan Sudamérica o Patio de Butacas ofrecían en este sentido filmografías completas del maestro de Calanda, aunque en la actualidad es poco menos que imposible encontrarlas o echarles un vistazo, debido a su cancelación por motivos que van desde coerciones legales, estreches económicas, fricciones entre internautas o al propio cansancio de los gestores de estas webs, que ejercían su labor sin remuneración. No obstante, la aspiración ‘completista’ sobrevive en diferentes sitios: quizá los decanos en España sean RebeldeMule, foro de inspiración

²⁹ Puede echarse un vistazo a la entrada de *Los olvidados* en fueraorkos.blogspot.com en este enlace: <https://fueraorkos.blogspot.com/2023/04/luis-bunuel-los-olvidados-1950.html> (14/III/2026).

anarquista muy volcado en la difusión cultural, o el más propiamente cinéfilo Cine-Forum Clásico. Incluso una página más institucionalizada como el Luis Buñuel Film Institute, gestionada con el apoyo de la familia del cineasta, recurre a las subidas piratas para proporcionar visionados a todas las películas que forman la obra buñueliana: archivos subidos a YouTube, a rincones de Facebook o a webs de *streaming* rusas.³⁰

Tras la caída o inactividad de los sitios mencionados, la labor de distribución informal ha migrado a grandes plataformas de redes sociales o mensajería, donde, sin la capacidad de generar acervos exhaustivos como los que permitían las sofisticadas herramientas de almacenamiento y catalogación de los foros, usuarios individuales abren hilos colectivos o cuentas desde las que difunden cine. Algunos epicentros de actividad se sitúan en Telegram y en X, pero volveremos sobre ellos hacia el final del artículo, para ahora centrarnos en la actual y robustecida oferta de las plataformas.

Buñuel *online*: la distribución profesional

La precariedad que a principios de los 2010 aquejaba a los servicios de webs como Filmin y Filmotech fueron desapareciendo gracias a la popularización de la banda ancha, las grandes inversiones tecnológicas y de capital, así como a procesos de concentración empresarial, encabezados por las estrategias de Amazon. Ello ha conducido a un panorama de consumo que, según algunos estudios, sería el más alto de Europa, con un 80% de hogares suscritos a plataformas OTT en 2023.³¹

Como han detectado ya algunos de los innumerables estudios dedicados al sector, los mastodontes del ramo, Netflix y Disney+,³² apenas han incluido en sus catálogos cine de autor o cine español, que suele limitarse al más reciente o de mayor impacto mediático.³³ La presencia de Buñuel en las interfaces de las multinacionales que operan en España tiende casi a cero, si exceptuamos Prime Video, que ha nutrido su repertorio buñueliano merced a sus acuerdos con operadoras locales, sumando un total de catorce títulos. En todo caso, son las plataformas

30 *Filmography*. Luis Buñuel Film Institute (<https://www.luisbunuefilmnstitute.com/luis-bunuel-filmography>) (14/III/2026).

31 OLIVER WYMAN, *The Media Landscape and Its Impact in Digital Consumption*. (<https://www.oliverwyman.com/>) (14/III/2026).

32 Los grandes operadores internacionales en España son Netflix, Disney+, HBO, Prime Video, Apple TV+ y SkyShowtime.

33 ARANZUBIA, A. y GALLEGO, J. I., "El cine español en el catálogo de Netflix: una perspectiva desde la diversidad", *Comunicación y Sociedad*, 18, 2021, p. 17. También ALBORNOZ, L. *et al*, *Obra española en servicios bajo demanda por suscripción*. Grupo de investigación Diversidad Audiovisual, Universidad Carlos III de Madrid, 2025.

que hemos llamado ‘de nicho’ las que alojan gran parte del catálogo del director aragonés. Estas compañías, precisamente, son las que tienen mayor arraigo local y las que experimentaron un incremento de cuota de mercado tras la entrada de las multinacionales. Se trata de FlixOlé, MoviStar+ y Filmin, aunque existen otras de menor tamaño, como AContra+. Todas ellas surgen de la extensión de negocios previos de distribución y producción de cine o televisión. También se diferencian de sus grandes competidoras en que confían más en una labor de programación y comisariado de su contenido, con los ribetes cinéfilos que ello implica, que en el funcionamiento con base en puras recomendaciones algorítmicas.

Para comprobar la presencia buñueliana en los catálogos comerciales, hemos realizado una pequeña descripción cuantitativa, una ‘foto fija’ circunscrita al día 3 de marzo de 2026 con los datos disponibles en bases de datos oficiales y webs cinéfilas sobre la oferta de cada operador OTT. Como explicaremos después, la permanencia de una película en un catálogo está sujeta a vaivenes, por lo que no puede asegurarse su presencia a largo plazo; así, los resultados de esta investigación no deben entenderse como un recuento definitivo, pero sí pretenden apuntar algunas lógicas comunes a estos servicios OTT.

En la pequeña tabla elaborada, podemos comprobar cómo 14 plataformas con diferentes modelos de distribución y exhibición *online* se reparten 24 títulos de la filmografía del aragonés —excluimos otros títulos relacionados con Buñuel, pero no dirigidos por él, como documentales sobre su figura o su influencia— [fig. 1].

Por otro lado, del elenco de filmes con mayor recurrencia en plataformas [fig. 2], llama en primer lugar la atención que la mayor concentración de popularidad viene con las películas realizadas a partir de *Viridiana* (1961), lo que suele coincidir con la definitiva consagración internacional del cineasta. El esplendor de la última etapa mexicana y de sus filmes en Francia ejerce, por tanto, de principal atractivo para las audiencias nicho que acuden a estas plataformas. Desgraciadamente, la recurrencia de la última etapa buñueliana tampoco abre nuevas vías para conocer el resto de su obra: una parte de su filmografía mexicana, incluyendo filmes de contrastada calidad y reconocimiento, como *Subida al cielo* (1951) o, especialmente, *Nazarín* (1959), no se encuentran disponibles en España. Asimismo, su experiencia en Filmófono, de notable interés para los investigadores del cine español, continúa completamente ausente. Sin mencionar *Tierra sin pan* (*Las Hurdes*) (1933), que a pesar de su importancia para la historia del cine documental únicamente puede consultarse en los múltiples *ripeos* de sus diferentes versiones sueltas por la Red.

Figura 1: Elaboración propia a partir de datos de Base Lumière (OEA), JustWatch y FilmAffinity

Figura 2: Elaboración propia a partir de datos de Base Lumière (OEA), JustWatch y FilmAffinity

Sólo las películas con más reconocimiento internacional, por tanto, parecen hallar mayor eco en las plataformas comerciales. Son Filmin y Flixolé las que más activos poseen de Buñuel. Destaquemos primero Flixolé, creada a partir de la empresa Mercury Films, propiedad del magnate Enrique Cerezo, primero con el nombre de Filmotech (2007)³⁴ y luego con su marca actual (2017). FlixOlé, dependiente de su empresa matriz, controla fundamentalmente filmes españoles y unos pocos títulos internacionales europeos, latinoamericanos o estadounidenses. Desde 2023 se disputa cierto mercado de cine clásico español y europeo con Filmin, una plataforma con un pedigrí cinéfilo más pronunciado. Ambas empresas ofrecen la parte más suculenta de la tarta buñueliana: el catálogo francés, gracias a su trato con las distribuidoras StudioCanal y Carlotta Films. En puridad, Flixolé superaría a su competidora en títulos dedicados a Buñuel si tuviéramos en cuenta los documentales sobre el cineasta que ofrece, *Luis Buñuel* (Rafael Cortés, 1984), *Buñuel, un cineasta surrealista* (Javier Espada, 2021) y *Tenía que ser de aquí: Luis Buñuel* (Aragón TV, 2025). Estas inclusiones hacen pensar en cómo la plataforma refuerza su identidad de marca como guardiana del patrimonio cinematográfico nacional. A ello contribuyen otras estrategias, que van desde su muy activo blog, donde las entradas se encaminan a la divulgación histórica de filmes, cineastas o tendencias, hasta la creación, junto a la Universidad Rey Juan Carlos, de la Cátedra y los Premios Flixolé, dedicados a la investigación y difusión del cine español. En este sentido, Buñuel es un pivote central en su posicionamiento como empresa volcada en la reivindicación del acervo cinematográfico español.³⁵

Por su parte, Filmin —creada en 2008 como un negocio de *streaming* especializado en cine de autor e independiente con el apoyo de relevantes empresas del mercado cinematográfico español como Cameo, El Deseo o Tornasol Films— atesora en su servidor el mayor número de títulos de la obra buñueliana, hasta catorce. Haciendo honor a su carácter más cosmopolita, además de la etapa francesa, incluye piezas de otros periodos, desde los inicios surrealistas hasta la larga estancia en México. Hasta marzo, la oferta de Filmin Portugal, filial en territorio luso, aumentaba la cantidad a 24 títulos, incluyendo obras menos consideradas, como *Una mujer sin amor* (1952) o *Robinson Crusoe* (1954). Esta oferta se prolongó hasta primeros de febrero de 2026, cuando todo ese catálogo desapareció, por razones que comentaremos en unas líneas.

34 Filmotech comienza su andadura ligada a la entidad española de derechos de autor EGEDA, de la que Cerezo es uno de sus máximos promotores y presidente.

35 Buñuel figura en una de las secciones estrella de la interfaz, titulada “Nuestros Directores”, en la que comparte lugar con otras grandes figuras del panorama autoral español, como Carlos Saura, Francisco Regueiro o Gonzalo Suárez, pero también con figuras asociadas al cine comercial, como Luis Lucia o Mariano Ozores, e incluso cineastas del canon internacional como John Ford u Orson Welles.

Rodríguez Ortega y Fernández Meneses definen la estrategia de Filmin en estos términos: “su enfoque específico para comisariar contenido, una fuerte identidad europea, su compromiso con las películas clásicas y las colaboraciones con festivales de cine, que atraen tanto a los cinéfilos como al público en general. El éxito de Filmin radica en su capacidad para navegar por el panorama del *streaming*, creando un nicho que combina la sofisticación cinéfila con la accesibilidad *mainstream*”.³⁶ En palabras del programador principal de la plataforma, Joan Sala, Filmin parte de una idea de replicar en servicio digital el viejo cineclub, con la relación personal con el cliente y un sentido de la programación a la vez cercano, sin dejar de lado la exigencia propia del gusto cinéfilo moderno.³⁷

Los términos descritos —cineclub, comisariado, accesibilidad, cinefilia— pueden a veces contradecirse, seguramente por inercias propias del mercado audiovisual a las que Filmin no puede sustraerse. Según pudo comentarme Sala, la labor de comisariado de estas páginas se topa con la disponibilidad de licencias y su pertenencia a catálogos de productoras y distribuidoras. Las licencias de explotación por película suelen durar unos 18 meses, y se renuevan en función del éxito de la película, según el número de visionados conseguidos. Aunque, en palabras de Sala, Buñuel suele ser un valor seguro, debido a la importancia de su obra en la Historia del Cine, así como a la diversidad de su filmografía, que abarca varias cinematografías, culturas nacionales y estilos —desde el surrealismo llegando a la modernidad, pasando por el cine clásico popular—, no siempre es posible comisariar una retrospectiva más completa de su obra debido a que las licencias de explotación están en manos de otros actores, como Flixolé o AContra+, que por el momento no quieren entablar negocios con Filmin.

Esto provoca, de facto, que un aficionado deba saltar entre diferentes plataformas para lograr acceder a la filmografía completa del aragonés. El caso de este cineasta puede extrapolarse a otros muchos nombres del acervo clásico español, desgraciadamente poco presentes en las webs de VOD más allá de Flixolé. Por otra parte, la popularidad de determinados títulos desbanca la posibilidad de otros de durar mucho tiempo en el catálogo; es difícil que la etapa mexicana de Buñuel continúe renovando licencias: como explicó Sala durante la conversación, ya ocurrió que *Los olvidados* (1950) desapareció de la plataforma.

36 RODRÍGUEZ ORTEGA, V. y FERNÁNDEZ-MENESES, J. (2024). “Curating the middlebrow. Filmin’s strategies for distinction in the Spanish SVOD Market”. *Journal of Digital Media & Policy*, 15, 2024, p. 3.

37 La entrevista con Joan Sala, a quien agradezco su atención, se realizó por llamada telefónica el día 3 de octubre de 2026.

Por tanto, debemos entender el límite de estas plataformas a la hora de distribuir y exhibir cine: son negocios sujetos a una fuerte lógica competitiva. Esto, a la larga, mina su capacidad como difusores o foros culturales que favorezcan la diversidad, aunque entre sus estrategias busquen fortalecer ese perfil. Si comparamos el *tecnovivio* que proponen webs como Netflix con las que articulan los sitios piratas, debemos convenir en que son los segundos quienes abren más oportunidades al intercambio y a la profundización en el patrimonio, al menos desde paradigmas menos centralizados o basados en viejos consensos cinéfilos.

Contrastemos brevemente con dos ejemplos extraídos de redes sociales *mainstream*, en las que se han disgregado ciertos repositorios informales. En Telegram, una de las redes más populares por su (supuesta) política de no intervención en las comunicaciones de sus usuarios, así como por su enorme capacidad de almacenaje y transferencia, se han creado determinados ‘canales’ —grupos de usuarios— donde se comparten archivos ilegalmente. Allí han recalado muchos de los migrantes de antiguos foros hoy desarticulados como Patio de Butacas. En el canal homónimo, nos llamó la atención una discusión en torno a la disponibilidad de copias de *Tierra sin pan* (1933), que dio lugar a una cascada de datos alrededor de las diferentes versiones de la obra. En cierto momento, uno de los usuarios citó uno de los más recientes estudios sobre la película, el volumen escrito por Emerterio Díez Puertas,³⁸ para animar a otros internautas a profundizar en la historia del documental [fig. 3].

En la red social X perviven también pequeños focos de piratería, surgidos alrededor de internautas que cuelgan en sus cuentas ficheros en alta calidad, alojados en *cyberlockers* como Google Drive o Transfer.it. Uno de ellos, cuya identidad *online*, por deseo expreso de su responsable, mantendremos en el anonimato, ofrece filmografías de una miríada de cineastas, entre ellos Chantal Akerman, Ingmar Bergman, Souleymane Cissé, Mani Kaul, o el mismo Buñuel. De todas mis pesquisas, este el único punto en la Red donde se encuentra la filmografía buñueliana al completo: 38 filmes, todos los dirigidos y supervisados por él —incluyendo el periodo Filmófono— además de curiosidades, como las películas que pudo haber dirigido, pero solo llegó a guionizar, caso de *Johnny Got His Gun* (Dalton Trumbo, 1971) o *Le moine* (Adonis Kyrou, 1972) [fig. 4].

38 DÍEZ PUERTAS, E., *op. cit.*

Figura 3: Capturas de pantalla del canal de Telegram 'Patio de Butacas' (16/III/2026)

Figura 4: Captura de pantalla de post pirata anonimizado en X (Accedido el 14/III/2026)

Conclusiones

Este texto no pretende idealizar un modelo de distribución digital y demonizar otro. No debemos perder de vista que las redes de distribución informal están repletas de inconvenientes, siendo el principal el hecho de que carecen de estructuras legales sólidas que las apuntalen, por lo que su persecución legal se da por descontada. Su dependencia de internautas individuales y de sus veleidades particulares, de normas colectivas demasiado restrictivas, o de repositorios centralizados altamente precarios las hacen muy frágiles, con poca probabilidad de que puedan perpetuarse en el tiempo. Son, además, estructuras parasitarias, puesto que dependen de la industria cultural o del circuito museístico para proveerse de contenido, ya sea mediante la apropiación de formatos físicos o digitales. La progresiva fortificación digital de los sistemas legales de *streaming* hacen cada vez más difícil acceder a sus contenidos, y a que estos puedan ser re-distribuidos y accedidos informalmente. Tampoco debemos confundir la labor de archivo de ciertas webs con la preservación filmica propiamente dicha: un fichero MKV de gran resolución es una copia, pero no equivale al material preservado por instituciones como Cineteca di Bologna o Filmoteca Española. Por otra parte, es innegable que la piratería interesa a una buena parte de los internautas por razones espurias, esto es, para acceder gratis a las últimas tendencias del *mainstream* cinematográfico.

Con todo, también queremos mostrar las fallas del mercado a la hora de dar acceso e historiar el acervo cinematográfico. Una obra capital para la Historia del Cine como la de Luis Buñuel, según hemos visto, aparece fragmentada en diferentes plataformas, instrumentalizada para construir sofisticadas estrategias de *branding*, y reducida a unos títulos que, aun siendo insoslayables, no hacen entera justicia a la carrera de este aragonés universal. ¿Qué encuentro proponen, pues, los *tecnovivios* OTT con la obra de Buñuel? Como explicaba Catherine Johnson en su análisis de las plataformas OTT como ‘televisión *online*’, uno de los rasgos definitorios del servicio es que se centra prioritariamente en el visionado.³⁹ La centralidad de éste determinaría la posición de la audiencia como meros consumidores, con pocas oportunidades para acceder, difundir o salvaguardar por ellos mismos el patrimonio. Aunque muchas de las iniciativas de empresas como Flixoló o Filmin sean loables, responden a intereses mercantiles que perfectamente pueden abandonarse o diluirse. La distribución profesional propone un enfoque de arriba abajo para disfrutar

39 JOHNSON, C. *Online TV, op. cit.*, pp. 28-50.

o difundir el acervo cinematográfico, lo cual elimina algunas de las características que surgieron con las formas de cinefilia en red a principios de los 2000. Esta no es, creemos, la mejor forma de fomentar o preservar el legado de un cineasta como Luis Buñuel.

Recordemos que las películas que vemos en plataformas representan activos de negocio, y la capacidad del público de interactuar con ellas, más allá de la posibilidad de elegir entre un catálogo (supuestamente) infinito, es pequeña. La desmaterialización del audiovisual a la que aludíamos antes provoca que, a diferencia de con formatos físicos como el DVD, la capacidad de apropiación sobre una serie de películas recaiga única y exclusivamente sobre la empresa usufructuaria, y cada vez menos sobre los consumidores. La imposibilidad de acceder a determinadas películas o series después de que estas hayan desaparecido de un catálogo constituye un peligro muy tangible y supone una auténtica debacle para quienes nos dedicamos a historiar o analizar las imágenes en movimiento. Si exceptuamos algunas pocas plataformas VOD, que contienen por terrenos de distinción dentro del ámbito *middlebrow*, la posibilidad de acceder de forma fluida al patrimonio fílmico se está estrechando cada vez más.

Felizmente, algunas instituciones públicas, como Filmoteca Española con Platfo, toman iniciativas para transformarse en una tercera vía que dé mayor visibilidad y amplitud a nuestro patrimonio. Eso sí, deberían darse prisa en aumentar y consolidar su catálogo y visibilidad, antes de que el daño y la pérdida provocados sean aún mayores.